

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 494 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	

davlat mulkida qolishi, yoki DXSh-shartnoma tugashi bilan davlat mulkiga o'tishi" [4] kabi alohida xususiyatlarini ajratib ko'rsatsa, Fransiyalik olimlar Soniya Araudjo va Duglas Suzerland – DXShni "davlat tuzilmalari va xususiy sherik (yoki xususiy firmalar konsorsiumi) o'rtasidagi infratuzilmani yaratish va foydalanish bo'yicha uzoq muddatli shartnomaviy munosabatlar bo'lib, unda xususiy tomonga doimiy to'lovlar evaziga infratuzilmani qurish, boshqarish, xizmatlar taqdim etish va moliyalashtirish vazifasi yuklanadi" [5] deb ataydilar.

Ilmiy adabiyotlarda xorijiy va mahalliy olimlarning DXShni tashkil etish masalalarini o'rganishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlari keltirilgan.

Xususan, iqtisodchi olim K.A.Antonova DXShni – "davlat va biznes o'rtasida davlat boshqaruvi idoralari va xususiy tuzilmalar orasida shartnoma asosida amalga oshiriluvchi institusional tashkiliy ittifoq" [6] deb atasa, I.E. Bolexov "DXSh – davlat idoralari va xususiy biznes o'zaro ittifoqi hisoblanib, uning maqsadi – iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan to mamlakat miqyosida yoxud uning ayrim hududlarida xizmatlar ko'rsatishga qadar ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni yaratish va rivojlantirishdan iborat" [7], deb qayd etadi.

Milliy xususiyatlarni inobatga olgan holda O'zbekistonda davlat-xususiy sherikligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy va metodologik asoslari o'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan U.Djumaniyazov tomonidan olib borilgan izlanishlarda DXSh mexanizmlarining uy-joy qurilishi sohasini korporativ boshqarishni takomillashtirishda qo'llash jihatlari tadqiq qilingan bo'lib, U.Djumaniyazov – "Davlat-xususiy sherikchiligi – amaldagi qonunlar doirasida davlatning uzoq muddatli strategik vazifalari va maqsadlaridan kelib chiqqan holda, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli xil iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa tavakkalchiliklar, xavf-xatarlar, risklarni taqsimlash asosida xususiy sektor bilan aholi uchun o'ta ijtimoiy-iqtisodiy, kerak bo'lsa, siyosiy ahamiyatga molik obyektlarni qurish yoki shu asosda ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish uchun xususiy sektor bilan amalga oshiradigan tom ma'nodagi o'zaro manfaatli aloqalaridir" [8], deb ta'riflaydi.

O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida dolzarb masalalardan biri – davlat-xususiy sheriklikning (DXSh) zamonaviy iqtisodiyotdagi o'rnining etarlicha aniqlanmaganligi hisoblanadi.

Shuningdek, mintaqaviy turizmning davlat-xususiy sheriklik asosidagi iqtisodiy mexanizmi nazariy va uslubiy jihatdan etarli darajada ishlab chiqilmagan. Bundan tashqari, DXSh doirasida davlat va biznes o'rtasidagi o'zaro aloqalar orqali turizmni innovatsiyalar va investitsiyalarni shakllantirish, ularni amalga oshirish hamda iqtisodiy qo'llab-quvvatlash yo'li bilan mintaqaviy turizmni rivojlantirish imkoniyatlari bo'yicha tadqiqotlar etarlicha olib borilmagan. Ushbu omillar mazkur ilmiy maqola uchun tanlangan mavzuning dolzarbligini ko'rsatadi. Zero, DXShning samarali faoliyat yuritishi uchun uning shakllanishi, amalga oshirish shartlari va uni rivojlantiruvchi omillarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy mushohada, abstrakt-mantiqiy fikrlash, suhbat, statistik, iqtisodiy, moliyaviy, korrelyatsion-regression tahlil, ekspert baholash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Strategik sheriklik, davlat sektor subyektlari o'rtasida yoki xususiy sektor kompaniyalari o'rtasida, hatto davlat va xususiy tashkilotlar o'rtasida o'rnatilishi mumkin bo'lgan hamkorlik usuli hisoblanadi.

Sheriklik – bu umumiy maqsadlar yoki o'zaro manfaatlarga erishish uchun kuch, ish, qo'llab-quvvatlash yoki ma'lumotni boshqalar bilan bo'lishishni o'z ichiga olgan munosabatlar sifatida qaraladi [9].

Hamkorlik bir necha sabablarga ko'ra tuzilishi mumkin. Mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan tadqiqot natijalariga ko'ra hamkorlikka olib keladigan bir necha sabablar mavjud [10]:

- yangi bozorlarga chiqish xavfi va xarajatlarini kamaytirish moliyaviy resurslarni va kadrlar ulushini kuchaytirish;
- operatsiyalar hajmini kengaytirish, katta ko'lamdagi kompaniyalar yoki guruhlarga qo'shilish orqali kichik korxonalarini xalqaro bozorlarga chiqishi;
- salohiyat va bilimlarga ega bo'lish;
- mahsulot va xizmatni samarali tarqatish kanallaridan foydalanish;
- yangi mahsulot yoki xizmatlarni yaratish;
- samaradorlikni yuqori darajasiga erishish.

Yuqorida ko'rib o'tilganidek, sheriklik korxonalar faoliyatida ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi, ammo uni muvaffaqiyatli amalga oshirishga katta omillar ta'sir ostida bo'ladi. Tadqiqotlardan ko'rsatishicha, quyidagi omillar sheriklikni muvaffaqiyatini ta'minlashga xizmat qiladi [11]:

1. erishilishi lozim bo'lgan maqsad bo'yicha kuchli tasavvurga ega bo'lish;
2. kuchli va umumiy rahbarlik;
3. muammo bo'yicha tushuncha va yondashuv;
4. teng huquqlilik;

5. o'zaro bog'liqlik va bir-birini to'ldirish;
6. javobgarlikni taqsimlash;
7. jarayonga e'tibor;
8. aloqada bo'lish imkoniyatlari;
9. aniq qaror qabul qilish jarayoni;
10. ishonch va majburiyat;
11. kredit va tan olish.

Yuqorida keltirilgan elementlar o'zaro bog'liq bo'lib, quyidagi 1-rasmda ko'rsatilganidek, ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish ochiq va ishonchli muhitni yaratish va rivojlantirishga imkoniyat beradi.

1-rasm. Muvaffaqiyatli hamkoplarning zaruriy elementlari.

Odatda bir xil bozor uchun agressiv raqobatlashadigan, ammo ushbu raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun hamkorlikning afzalliklarini ko'ra oladigan, tushunadigan korxonalar o'rtasida ko'plab strategik sheriklik munosabatlari shakllanadi [12].

DXShlik bugungi kunda sheriklikning samarali hamda sinergetik samaraga erishishga xizmat qiladigan mexanizmi hisoblanadi. DXSh mexanizmidan foydalanish katta imtiyozlarni vujudga keltiradi [13]:

- Xarajatlarni pasaytirish – DXSh bilan hukumatlar nafaqat kapital loyihalarni amalga oshirish, balki undandan ham muhimi, xizmatlardan foydalanish va texnik xizmat ko'rsatishda xarajatlarni tejashga qodir;
- Xatarlarni taqsimlash – DXSh asosida hukumat xatarlarni xususiy sherik bilan bo'lishishi mumkin. Xatarlarga ortiqcha xarajatlar, xizmatni taqdim etish muddatida bajarmaslik, atrof-muhit qoidalariga rioya qilishdagi qiyinchilik, daromad, joriy va kapital xarajatlarni to'lash uchun etarli bo'lmasligi xavfi kiradi;
- Xizmat ko'rsatish darajalarini yaxshilash yoki amaldagi xizmat darajalarini saqlash – DXShlar xizmatni tashkil qilish va amalga oshirishda yo'nalishlarga yangilik kiritishga imkon yaratadi.
- Daromadni yaxshilash – DXShlar ma'lum bir xizmat uchun haqiqiy xarajatlarni aks ettiradi, foydalanuvchi uchun to'lov miqdorini to'g'ri belgilashga yordam beradi. DXSh, shuningdek, an'anaviy xizmat ko'rsatish usullari orqali boshqacha tarzda mavjud bo'lmaydigan innovasion daromad manbalarini joriy etish imkoniyatini taqdim etadi.

Mas'uliyat masalalari – DXShlarda xizmat ko'rsatish uchun javobgarlik an'anaviy usulga qaraganda jamiyatchilik uchun kamroq bo'lib, bu jamiyatchilikni sheriklik va aloqador sherikning tanqidiga olib kelishi yoki jamiyatchilik talablariga mos javobni ta'minlash uchun hukumatning katta ishtirokiga talab qilishi mumkin;

Ishonchsiz xizmatlar – xususiy sheriklar mehnatga oid nizolar, moliyaviy muammolar yoki o'z majburiyatlarni bajarishga xalokat qiladigan boshqa holatlarga duch kelishlari mumkin;

Raqobatning etishmasligi – raqobat yangilikka, samaradorlikka va arzon narxlarga olib keladi. Muayyan yo'nalishda DXShni tashkil qilish bo'yicha nou-xau qobiliyatiga ega bo'lgan potensial xususiy sheriklar cheklanganligi, hukumatni DXShdan samarali foydalana olmasligiga sabab bo'ladi;

Sifat yoki xizmat samaradorligining pasayishi – DXSh shartnomalarini to'g'ri tuzilmasligi xizmat sifatini pasayishiga, samarasiz bo'lishishiga olib kelishi mumkin;

Tanlov jarayonidagi muvozanat – xizmat ko'rsatishning odatiy shakllari hukumat uchun potensial muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, ya'ni ular takliflarni tanlashda tarfkashlikda ayblanishi mumkin.

DXSh turizmni ushbu yo'nalishdagi raqobatbardoshlikning bir qismi sifatida rivojlantirish uchun katta shakllarda tashkil qilinishi mumkin, ya'ni strategiyalarni yangilash va vositalalardan foydalanish asosida[16] ayni turizm sohasidagi DXSh mexanizmidan foydalanish imkoniyatlarini tadqiq qilishni maqsadga muvofiq deb bildik.

Iqtisodiyotni an'anaviy tarmoqlarida ish o'rinlari cheklanganligi sababli hukumatlar tomonidan turizm iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun mumkin bo'lgan vosita sifatida qaralmoqda. Shuningdek, turizmni rivojlantirish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hajmni jalb qilish va qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lgan yaxlit hududiy maqsadni ishlab chiqarishga qodir [17].

Bunda global tarmoqlar sayyohlik kompaniyalari uchun juda muhim, chunki bu global mijozlarni jalb qilish va dunyo bo'ylab sayyohlik bozorida raqobatbardoshlikni saqlab qo'lish uchun zarur bo'lgan transportyorlar, etkazib beruvchilar va kompaniyalar o'rtasida mustahkam aloqalar mavjud bo'lishining muhim shartidir. Shu nuqtai nazardan, ko'plab turizm sohasidagi hamkorlik ushbu faoliyatning raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim deb hisoblangan davlat va xususiy sektor bilan shug'ullanadigan turli tomonlar o'rtasida rasmiy sheriklik aloqalarini o'rnatish tomon rivojlanib bormoqda.

Turistik destinasiya bu barcha manfaatdor tomonlarning afzalliklarini maksimal darajada oshiradigan tarzda turizmning ta'sirini idrok etish, shuningdek talab va taklifni boshqarishni imkonini beradigan ma'lum bir aniq geografik hududda taqdim etiladigan mahsulotlar, xizmatlar va tajribalarning birlashishi hisoblanadi [18]. Hissadorlar nazariyasini tatbiq etishi korxonalar boshqaruvida axloqiy masalalarini oshkor qilishni talab etadi [19].

Istalgan turistik destinasiya tomonidan qabul qilingan marketing strategiyalari doimiy manfaatdor tomonlarning istiqbolari va umidlarini, jumladan, doimiy aholi, tadbirkorlar va investorlar, sayyohlar, transportyorlar, vositachilar va boshqa guruhlar qiziqishlarini inobatga olishi lozim. Tabiiy resurslar kabi davlat aktivlaridan barcha xissador tomonlar manfaati uchun foydalanishni ta'minlash va shu bilan birga kelajak avlodlar uchun ushbu resurslarni saqlab qolish katta qiyinchiliklardan hisoblanadi. Manfaatdor tomonlar mavjud manbalardan qisqa muddatli istiqbolda foydalanishda kelishmovchiliklar tez-tez uchrab turadi. Shu nuqtai nazardan turizmga oid manfaatdor tomonlar o'rtasidagi munosabatlar qarab chiqamiz (2-rasm).

Manfaatdorlar nazariyasi turizmni rejalashtirishda me'yoriy vosita bo'lib, ishtirok etuvchi asosiy tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Xissadorlarning o'zaro aloqasi sheriklikning muhimligini qat'iy tasdiqlaydi va har birining manfaatlarini samarali muvofiqlashtirish usuli sifatida ta'kidlanadi [20].

2-rasm. Turizmda manfaatdor tomonlar o'rtasidagi munosabatlar¹.

1 Muallif ishlanmasi

Turizm sohasidagi strategik sheriklik mehmonxonalar va umumiy ovqatlanish sohasi, sayyohlik va turizmning boshqa sohalorida kichik korxonalarni saqlab qolish uchun kalit vazifasini bajaradi [21]. Hamkorlik tarmog'ini yaratish orqali kelishuvlar kichik biznes uchun qo'llanilishi mumkin. Ushbu kelishuvlar tarmoq va turistik sanoat bilan bog'liq bo'lgan nisbatlar va xalqaro miqyosdagi tendensiyalar asosida paydo bo'ladi.

Turistik sheriklik – bu ilgari belgilangan tashkilot daraja va chegaralangan hududda umumiy qoidalar, me'yorlar va infratuzilmalardan foydalangan holda, interaktiv jarayonda birlashish, turizmni rivojlantirish bilan bog'liq masalalar bo'yicha harakat qilish yoki qaror qabul qilish maqsadida ikki yoki undan ortiq sohalardagi turizmga qiziqish bildiruvchi tashkilotlarning vakili bo'lgan avtonom manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlik harakatidir [22].

Turizm sohasida DXSh ishtirokchilarining funksiya va majburiyatlari quyidagilardan iborat (1-jadval).

Turli xil faoliyat yo'nalishlari bo'yicha, sheriklikni yaratishga olib keladigan asosiy maqsadlar aniqlandi. Quyidagi jadvalda turistik manfaatdor tomonlarni tashkil etuvchi turli tomonlar tomonidan sheriklikni asoslaydigan ba'zi bir asoslar keltirilgan.

1-jadval. Davlat va xususiy sheriklar vazifalari va majburiyatlari.

Davlat sektori	Xususiy sektor
Turizm haqida tasavvurga ega bo'lish	Davlat va mahalliy darajadagi ekologik va ijtimoiy muammolarini anglash
Turizm uchun qulay bo'lgan, ya'ni xususiy sektop uchun kapitalning epkin oqimini va investitsiyalashni osonlashtiradigan, barqarorlik va foyda keltiradigan muhitni yaratish	Turizm xizmatlarini rivojlantirish va foydalanish uchun malaka va moliyaviy imkoniyatlardan foydalanish istaklarini rivojlantirish
Tegishli infpatuzilmani ta'minlash va ularga xizmat ko'psatish	Odob-axloq va adolatlilik asosida sanoat standartlarini belgilash va foydalanish uchun jamoaviy javobgarlik ta'minlash
Turizmning barqaror rivojlanishini rag'batlantirish uchun yetarli shart sharoitlarini yaratish	Turizm sohasini barqaror va mutanosib rivojlantirish uchun madaniyat, din, urf-odat, an'analar va atpof muhitni muhofaza qilishga hissa qo'shish
Pag'batlantirish bilan bir qatorda xususiy sektorga ko'mak berish, qulay sharoitlar yaratish va xizmat ko'psatish	Mahalliy jamoatchilikni turizmni rivojlantirishga jalb qilish va berilgan imtiyozlardan qoniqishlarini ta'minlash
Moslashuvchan mehnat qonunchiligini ta'minlash	Xizmat ko'rsatish sifatining yuqori darajasiga erishish uchun kasbiy mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish
Doimiy ravishda tartibga solish va adolatli soliq siyosatini ta'minlash	Turistlar xavfsizligi va farovonligini ta'minlash uchun hukumat bilan hamkorlik qilish
Tabiiy, iqlimiy, tapixiy-madaniy va ijtimoiy muhitni muhofaza qilish uchun manfaatdor tomonlar bilan kelishish asosida tartibga soluvchi modelni ishlab chiqish	Turizm bo'yicha ilmiy, ommabop va sotsiologik tadqiqotlarni rivojlantirish va staticstik ma'lumotlar bazasini yaratish
Mahalliy aholi uchun ish o'rinlari va daromad manbalarini yaratib, farovonligini ta'minlash	Faoliyat samapadorligi, turizm mapketinggi va xizmat ko'psatish sifatini oshirishda texnologiyalardan foydalanish
Xususiy sektor bilan birga investorlarni turizm sanoati va bozorlar holati to'g'risidagi ma'lumot bilan ta'minlash, ularni bozor o'zgarishlarini idrok etish va tushunishi uchun tadqiqotlar o'tkazish	

Mintaqaning sayyohlik yo'nalishini yoshartirishni DXSh mexanizmi asosida rag'batlantirish mumkin, chunki faqat kelajakni ko'zlab uzoq muddatli loyihalar orqali yo'nalishlarning umumiy raqobatbardoshligi ta'minlanadi [23].

Turizmni rivojlantirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi sheriklikka strategik tanlov sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, ushbu mavzuda olib borilgan tadqiqotlarda, asosan, bunday sherikliklarning samaradorligi to'g'risida bo'shliq mavjud. Shuning uchun turizm sohasidagi ushbu hamkorlik shakllarining muvaffaqiyat omillarini aniqlash talab qilinadi [24] (2-jadval).

2-jadval. Hamkorlik aloqalari yapatish maqadlari.

Mahsulotlar	Marketing va sotish
Pesurslarni qadrlash va saqlash	Turistik destinatsiyani tasvirlash
Sifat standartlarini o'rnatish	Marketing samaradorligini rivojlantirish
Attraksionlar, istirohat bog'lari va mehmonxonalarni rivojlantirish	Bozorlarning qamrov darajasini kengaytirish
Innovasion dasturlarni ishlab chiqishda texnik yordam ko'rsatish	Internetni hisobga olgan holda marketing va elektron tapqatishni qo'llab-quvvatlash
Jamiyatning iqtisodiy farovonligiga hissa qo'shish	Ko'pgazmalarda qatnashishni qo'llab-quvvatlash
Turizmning barqaror rivojlanishini ta'minlash	Marketing dasturlarida hamkorlikni qo'llab-quvvatlash
Investitsiya to'siqlarini yengib chiqish	Yangi bozorlarga kirish
Iste'molchilarni himoya qilish	
Raqobatga duch kelish	
Tadqiqot va texnologiya	Infratuzilmalar
Tadqiqot metodologiyasini va miqdoriy tahlilini ta'minlash	Yo'llar, transport infratuzilmasi va asosiy xizmatlarni rivojlantirish
Turizm sun'iy yo'ldosh hisobini shakllantirish	Aholi salomatligi va sanitariya holatini ta'minlash
Texnologik ishlanmalarga ko'maklashish	Xavfcizlikni ta'minlash
	Aloqa tizimlarini rivojlantirish
Kadrlar bo'limi	Moliyalashtirish
Sifat va xizmat me'yorlarini ishlab chiqish	Investitsiya va mablag'ga ega bo'lish
Trening va ta'lim dasturlarini taklif qilish	Davlat investitsiyalariga ko'maklashish
Unumdorlik va innovatsiyalarni rivojlantirish	Boshlang'ich investitsiyaga ega bo'lish

Hamkorlik muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash uni tahlil qilish va ushbu turdagi hamkorlik ko'lamini to'liq anglash uchun muhimdir. Shu ma'noda, biz majburiyatlarni qabul qilgan subyektlarga DXSh yaratishga, turizm sohasida hamkorlikni qo'llab-quvvatlashi va qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lgan tamoyillarni tezroq va to'g'ri idrok etishga imkonini beruvchi omillar ro'yxatini taqdim etmoqchimiz.

Turizm sohasidagi DXSh aloqalarini boshqarishda ba'zi muvaffaqiyat omillari keltirilgan [25]:

- vazifalarni taqsimlash va javobgarlikning muvozanatli tuzilmasi;
- umumiy va aniq belgilangan maqsadlar, real kutilmalar va har ikki tomonning afzalliklarini aniqlash asosida ikkila tomon o'rtasida etakchilikni taqsimlash;
- har bir sherikning ehtiyojlarini anglagan holda DXShda qanday ulushda qatnashishini belgilash;
- barcha sheriklarning turizmni rivojlantirish iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik nuqtalardan barqaror bo'lishi kerakligi to'g'risida xabardorligini ta'minlash;
- strategik qarash va rejalashtirishni aniq qisqa muddatli maqsadlar bilan o'lchash imkoniyatini birlashtirgan uzoq muddatli majburiyatlarni ishlab chiqish;
- har bir sherik tomonidan bajariladigan vazifalar samaradorligini davriy baholash;
- hamkorlar o'rtasida va sheriklardagi barcha manfaatdor tomonlariga to'g'ri va samarali aloqa.

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, turizm sohasidagi DXShni boshqarishda muvaffaqiyatning muhim omillari quyidagilardir [26]:

- ekspert tajribasi;
- asoslangan maqsadlar;
- sheriklikni rivojlantirish tarkibi;
- sheriklik harakatlarining samaradorligi va foydaliligi;
- sheriklikning barqarorligi.

Ushbu hamkorlik uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan boshqa muhim muvaffaqiyat omillari quyidagilardir [27]:

- sheriklik asosida o'rnatilgan kelishuvning rasmiyligi, sodda va qonuniy talablarga asoslangan bo'lishi;
- maqsadlarni aniq belgilash – xususiy sektor manfaatlarini aks ettiruvchi aniq maqsadlarning etishmasligi potensial kompaniyalarning sheriklik maqsadlariga erishish majburiyatini pasaytiradi;
- tashkiliy tuzilma – sheriklik samarali axborot tizimi va qo'llab-quvvatlash tarmog'ini yaratishni talab qiladigan samarali tartibda muvofiqlashtirishga asoslanishi lozim.

Hamkorlikning muvaffaqiyati uchun ijtimoiy tarmoqlardan olingan ma'lumotlarning ahamiyati juda muhimdir. Har qanday sheriklik muvaffaqiyatining kaliti, o'zaro biznes munosabatlarini tashkil etishni tan olishga asoslanadi, bunda a'zolar har qanday muvaffaqiyat yoki mag'lubiyat uchun xavf, mukofot va javobgarlikni taqsimlashadi.

Hamkorlikning muvaffaqiyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muhim omillarni aniqlash ularning muvaffaqiyati uchun juda ahamiyatlidir. Bunda sheriklikni shakllantirish va tashkil etish, ushbu tuzilish va ularning tashkiliy tuzilishining maqsadlari kabi masalalarga yondashuv muhimdir.

Fikrimizcha, muvaffaqiyatli mintaqaviy rivojlanishga hissa qo'shish uchun DXShni konseptual modelini taqdim etish, kelajakdagi geografik va vaqtinchalik taqqoslash, mintaqaviy amaliy tadqiqotlar uchun yordam sifatida xizmat qiladi.

Taklif etilgan model turistik manfaatdor tomonlarning o'zaro aloqalar tarmog'idan (turizm sohasi, turoperatorlar, mahalliy hokimiyat idoralari, sayyohlar, davlat sektori va hukumat, universitetlar va hamjamiyat) turistik destinasiyaning DXSh bilan o'zaro aloqalar tarmog'idan iborat bo'lgan markaziy nuqtaga ega. Maqsadlar mahsulot, infratuzilma, inson resurslari, marketing va targ'ib qilish, moliyalashtirishga asoslanadi. Muvaffaqiyatning muhim omillari kelishuvlarning rasmiyligi, maqsadlarni aniq belgilash, tashkiliy tuzilish, etakchilik va moslashuvchanlik, ijtimoiy tarmoqlar va sheriklik faoliyati samaradorligiga asoslanadi. Model o'zaro hamkorlikdagi turizm tizimini aks ettiradi. Agar turli xil munosabatlar va o'zgaruvchilar o'rtasida uyg'unlik mavjud bo'lsa, ushbu jihatlar sheriklik muvaffaqiyatiga shuningdek, turistik yo'nalishning mintaqaviy rivojiga yordam beradi (3-rasm).

3-pasm. Mintaqaviy rivojlanishda DXSh asosida turistik salohiyatni boshqarishning konseptual modeli².

2 Муаллиф ишланмаси

3-rasmda mintaqaviy turistik yo'nalishni rivojlantirishda davlat va xususiy sheriklik aloqalarining nazariy konseptual modeli keltirilgan.

Hamkorlikni o'rganish bo'yicha ko'plab yondashuvlar mavjud bo'lib, ular turli nuqtai nazarlar asosida o'rganilishi mumkin. Muhim ahamiyatga ega bo'lgan konsepsiya shundandan iboratki, hamkorlikning ichki va tashqi kuchlarga javoban dinamik tarzda rivojlanadi. Hamkorlikka olib boradigan asosiy omil, davlat yoki xususiy sektorning barcha sheriklari, resurslar va maqsadlarni birgalikda ishlatishdan foyda ko'rishni istashlariga bog'liq. Tadqiqot natijalari sheriklikning ahamiyatini turizm sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlash usuli sifatida o'zini aniq va ravshan narsa sifatida namoyon etishini asoslaydi. Shu bilan birga, sheriklik aloqalarini yaratish va tashkil etishdagi katta qiyinchiliklar va to'siqlar ham inkor etilmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hamkorlikning muvaffaqiyati uchun asosiy tahdidlar, odatda, potensial a'zolarning bir-birlari haqidagi tasavvurlari va ulardagi tashkiliy tuzilish bilan bog'liq. Xuddi shu nuqtai nazardan qaraganda, muvaffaqiyatli hamkorlikning muhim omillarini aniqlash, ushbu hamkorlik usulini yaratish va saqlash uchun yaxshi amaliyotga havola sifatida to'g'ri hamkorlikni boshqarish uchun katta ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Bu erda taklif etilgan DXSh konseptual modeli mintaqaviy rivojlanishga hissa qo'shadi, raqobatbardosh rivojlanishning bo'shliqlari va salohiyatlarini aniqlashga yordam beradi, bu ularning vakolatli subyektlari tomonidan boshqarish vazifalariga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda DXSh mexanizmini samarali qo'llash mavjud turistik salohiyatni takomillashtirish aholi turmush darajasi va daromadlarining barqaror oshishiga olib keladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. PITER. *Terras do Vouga e do Caramulo: dinamização do turismo em áreas de montanha*. [S.l.: s.n.], 2005.
2. PORTER, M. *The competitive advantage of nations*. New York, NY: Free Press, 1990.
3. *Public-Private Partnerships*. International Monetary Fund, 2004.
4. E.R. Yescombe, *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford, UK, 2007. 369 p.
5. Sónia Araújo & Douglas Sutherland, *Public-Private Partnerships and Investment in Infrastructure* (OECD Economics Department -Working Papers No. 803, Paris, 2010).
6. Антонова К.А. *Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации: учебное пособие* / Кабашкин В. А. – М.: Дело, 2010. С.120.
7. Болехов И.Е. *Риски бизнеса в частно-государственном партнерстве* / Дынин Е. А. // Общество и экономика. – 2007. – № 5-6. С.111.
8. Джуманиязов У.И. *Давлат-хусусий шерикчилиги асосида уй-жой қурилиши соҳасида корпоратив бошқарув механизмларини такомиллаштириш*. Автореф. дисс. PhD. – Т.: ТДИУ. 2017. – 56 с.
9. KERNAGHAM, K. *Partnership and public administration: conceptual and practical considerations*. Canadian Public Administration, v.36, p.57-76, 1993.
10. RIEGE, A.; PERRY, C.; GO, F. *Partnerships in international travel and tourism marketing: a systems-oriented approach between Australia, New Zealand, Germany and the United Kingdom*. Journal of Travel & Tourism Marketing, v.11, n.1, p.59-77, 2001.
11. SPINK, L.; MERRILL-SANDS, D. *Successful collaborative partnerships: key elements and self-assessment inventory*. Organizational Change Briefing Note, Simmons Institute for Leadership and Change, Simmons College, Boston MA, n.5, p.1-17, 1999.
12. SPINK, L.; MERRILL-SANDS, D. *Successful collaborative partnerships: key elements and self-assessment inventory*. Organizational Change Briefing Note, Simmons Institute for Leadership and Change, Simmons College, Boston MA, n.5, p.1-17, 1999. Асосида муаллиф томонидан такомиллаштирилди.
13. WTO –World Tourism Organization. *Public-private sector cooperation – enhancing tourism competitiveness*. Madrid, 2000.
14. KIM, D.; KIM, C.; LEE T. *Public and private partnership for facilitating tourism investment in the Apec Region*. APEC Tourism Working Group (TWG) & Ministry of Culture and Tourism, Republic of Korea, Asia-Pacific Economic Cooperation, 2005.
15. KIM, D.; KIM, C.; LEE T. *Public and private partnership for facilitating tourism investment in the Apec Region*. APEC Tourism Working Group (TWG) & Ministry of Culture and Tourism, Republic of Korea, Asia-Pacific Economic Cooperation, 2005.
16. ECLAC – *Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Tourism in the Caribbean competitiveness, upgrading, linkages and the role of public-private partnership (PPP) and public policy*. United Nations, 2007.
17. JACKSON, J.; MURPHY, P. *Tourism destinations as clusters: analytical experiences from the New World*. Tourism and Hospitality Research, v.4, n.1, p.36-52, 2002.
18. WTO –World Tourism Organization. *Cooperation and partnerships in tourism: a global perspective*. Madrid, 2003.
19. BUHALIS, D. *Marketing the competitive destination of the future*. Tourism Management, v.21, p.97-116, 2000.

20. ROBSON, J.; ROBSON, I. *From shareholders to stakeholders: critical issues for tourism marketers*. Tourism Management, v.17, n.7, p.533-540, 1996.
21. ROBERTS, L.; SIMPSON, F. *Developing partnerships approaches to tourism in Central and Eastern Europe*. In: BRAMWELL, B.; LANE, B. (Ed.). *Tourism, collaboration and partnerships politics, practice and sustainability*. [S.I.]: Channel View Publications, 2000. p.230-271.
22. WITT, S.; MOUTINHO, L. *Tourism marketing and management handbook*. New York: Prentice Hall International, 1995.
23. LONG, P. *Researching tourism partnership organizations: from practice to theory to methodology*. In: MURPHY, P. (Ed.). *Quality Management in Urban Tourism*. Chichester: Wiley, 1997. p.235-251.
24. WEIERMAIR, K.; PETERS, M.; FREHSE, J. *Success factors for public private partnership: cases in alpine tourism development*. Journal of Services Research, Special Issue, Feb. 2008.
25. AUGUSTYN, M. *Marketing tourism regions: effectiveness through cooperation*. In: RICHARDS, G. (Ed.). *Tourism in Central and Eastern Europe: education for quality*. [S.I.]: Tilburg University Press, 1996. p.261-274.
26. WTO – World Tourism Organization. *The future of small and medium-sized enterprises in European tourism faced with globalization*. Madrid.
27. KIM, D.; KIM, C.; LEE T. *Public and private partnership for facilitating tourism investment in the Apec Region*. APEC Tourism Working Group (TWG) & Ministry of Culture and Tourism, Republic of Korea, Asia-Pacific Economic Cooperation, 2005.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

